

DAVLAT BYUDJETIGA SOLIQ TUSHUMLARINING BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA FOYDA SOLIG'I MEXANIZMI

Yangiboyev Husniddin Abdumajitovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti i.f.f.d., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317705>

***Annotatsiya.** Foyda solig'i nazariyasi, uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati o'rganilgan. Shuningdek mavzuga doir olib borgan tadqiqotlari natijasi bo'yicha foyda solig'i takomillashtirishga oid xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** soliqlar, davlat byudjeti, YAIM, foyda solig'i, bevosita soliqlar, soliqqa tortish, korxonalar, soliq tizimi.*

Foyda solig'i iqtisodiy-moliyaviy kategoriya sifatida mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu soliq turi orqali davlatning fiskal siyosatini samarali olib borish, iqtisodiy o'sish jarayonlariga ta'sir o'tkazish hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini tartibga solish imkoniyati yaratiladi. Foyda solig'i bevosita iqtisodiy resurslar taqsimoti, ishlab chiqarish samaradorligi va biznes muhitining shakllanishi kabi jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda muhim moliyaviy manba sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu soliq turi nafaqat byudjet tushumlarining asosiy manbalaridan biri, balki iqtisodiy siyosatning asosiy vositasi sifatida qaraladi. Mazkur soliqning o'ziga xos jihati shundaki, u ikki tomonlama iqtisodiy manfaatni muvozanatlashtiradi: bir tomondan, davlat byudjeti uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar shakllantiriladi, ikkinchi tomondan esa, xo'jalik subyektlarining moliyaviy barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmasdan, ularning investitsion faolligini saqlab qolish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, foyda solig'i iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy intizomni mustahkamlash, shuningdek, davlat va korxonalar manfaatlarini uyg'unlashtirishda muhim vosita sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlab o'tganidek, "soliq siyosatini takomillashtirish doirasida soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish - iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashning eng muhim shartlari hisoblanadi"¹. Soliq siyosatini takomillashtirishda esa foyda solig'ining xo'jalik subyektlari faoliyatiga ta'sirini optimallashtirish dolzarb masala hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda soliq tizimini takomillashtirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar doirasida foyda solig'i bo'yicha soliq amaliyoti sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Xususan, O'zbekistonda foyda solig'i bo'yicha progressiv soliq stavkalari joriy qilingan, soliqqa tortiladigan daromadlarning turli darajalariga turli stavkalar qo'llaniladi. Yillar davomida investitsiyalarni rag'batlantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun stavkalar asta-sekin pasaytirildi. Kichik va o'rta korxonalariga yengillik berish va ularning rivojlanishini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi «O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida»gi PF-5468-son Farmoni. <https://lyex.uz/docs/3802378>

rag'batlantirish maqsadida soliq imtiyozlari va pasaytirilgan stavkalarining chegaralari qayta ko'rib chiqildi. O'zbekistonga investitsiyalarni jalb qilish va muayyan tarmoqlarni rivojlantirish uchun turli soliq imtiyozlarini taklif etmoqda. Bu imtiyozlar qatoriga qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish va eksportga yo'naltirilgan sanoat kabi ustuvor tarmoqlar uchun soliq stavkalari pasaytirilgan va imtiyozlar kiradi. Soliq qo'mitasi foyda solig'i bo'yicha ma'muriy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi va soliq jarayonlarini soddalashtirish, raqamli xizmatlarni yaxshilash va soliq to'lovchilarga ma'muriy yuklarni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Ilmiy-nazariy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, foyda solig'i xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatidan olinadigan soliqlar ichida eng adolatlisidir. Chunki, mazkur soliq tadbirkorlik subyektlarining jami daromadlaridan faoliyatda amalga oshirilgan barcha sarf-xarajatlari chegirib tashlanishi yo'li bilan aniqlanadigan haqiqiy foydaga nisbatan qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda korxonalar o'z xo'jalik faoliyati yakunlariga ko'ra foyda bilan chiqsagina soliq to'laydi. Tadbirkorlik subyektlari daromadlariga nisbatan qo'llaniladigan boshqa soliqlar, masalan, aylanmadan soliq bunday xususiyatga ega emas. Demak, korxonalar adolatli soliqqa tortishning eng samarali mexanizmi foyda solig'idir. Foydani ilmiy asoslangan holda oqilona soliqqa tortishni tashkil etishga erishgan barcha xo'jalik subyektlari tomonidan markazlashtirilmagan jamg'armalarni tashkil etishni to'la darajada shakllantirilishiga imkoniyat yaratadi. Yuridik shaxslar qanchalik samarali faoliyat yuritsa, ularning moliyaviy barqarorligi, to'lov qobiliyati, foydasi va soliq ajratmalari yig'indisi shunchalik ko'p bo'ladi².

Bunday holatlarning yuzaga kelish mumkinligi moliyaviy natijalarni tashkil etishdagi o'zgarishlarni hisoblash, taqsimlash va qayta taqsimlash xarajatlari bilan real foyda natijalari o'rtasidagi nisbat ishlab chiqarilgan mahsulotlarning o'sishi, qolaversa ulardan soliq stavkalarini aniqlashda foydalanish mumkinligi haqida o'ylab ko'rishga sabab bo'lmoqda.

Foyda – bu tijorat asosida faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlarining so'nggi moliyaviy natijasi bo'lishi bilan birga, respublika va mahalliy byudjetlar daromadining asosiy moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi³. Narxlar barqaror bo'lganda foyda dinamikasining o'sishi korxonaning samarali faoliyat yuritayotganligidan dalolat beradi. Foyda hajmining o'sishi korxonaning moliyaviy qudrati, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohani rivojlantirish fondini tashkil etish hamda ishchi-xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Nobel mukofoti sovrindori, ingliz iqtisodchisi J. Hicks foydani ma'lum bir vaqt oralig'ida ishlatish mumkin bo'lgan va davr oxirida davr boshiga nisbatan ijobiy qoldiqqa ega bo'lishi lozim bo'lgan ko'rsatkich - deya ta'kidlaydi⁴.

N.N.Seleznova, A.F.Ionovlarning fikricha foyda – qo'shilgan kapitalga nisbatan sof daromadning pul shaklidagi ko'rinishi⁵ - deb hisoblagan.

N.X.Haydarovning fikriga ko'ra foyda – bu tijorat asosida faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlarining so'nggi moliyaviy natijasi bo'lishi bilan birga, respublika va mahalliy byudjetlar daromadining asosiy moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi⁶. S.S.Aliyevaning fikriga ko'ra foydani tadbirkorlik faoliyati xizmatlari uchun to'lov, mahsulotlarning innovatsion turlarini joriy

² Лабынцев Н.Т., Цепилова Е.С. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учёта прибыли в России и за рубежом. //Проблемы экономики. 2013. №3. – с. 8.

³ Ҳайдаров Н. Солиқлар ва солиққа тортиш масалалари. – Т.: Академија, 2007.– 54 б.

⁴ Hicks J. R. The theory of uncertainty and profit //Economica. – 1931. – №. 32. – S. 170-189.

⁵ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. Учеб. пособие для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 – с.159

⁶ Ҳайдаров Н. Солиқлар ва солиққа тортиш масалалари. – Т.: Академија, 2007. – 54 б.

qilish, ishlab chiqarish jarayonini o'zgartirish, shuningdek iqtisodiy risk uchun mukofot⁷ deb hisoblaydi.

Foyda solig'ini ilmiy o'rganishda asosiy masalalardan biri uning soliqqa tortish bazasini to'g'ri aniqlash bo'lib hisoblanadi. Foyda solig'ining summasini hisoblashda ko'p ko'rsatkichlarni o'rganishni talab etadi. Bu ko'rsatkichlar va ularning har tamonlama bir biri bilan bog'liqligi foyda solig'i summasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarga quyidagi ko'rsatkichlar ta'sir ko'rsatadi, ya'ni mahsulotni sotishdan sof tushum, sotilgan mahsulotning tannarxi, daromadlar, xarajatlar, moliyaviy faoliyatning daromadlar va xarajatlari, favqulodda olingan foyda va zarar, foyda solig'ining hisobot davridagi stavkasi va boshqa omillar.

Bugungi kunda dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida foyda solig'i joriy qilingan. Xususan, hozirgi vaqtda dunyoning 218 ta mamlakatida foyda solig'i undiriladi. Foyda solig'i stavkasi ushbu mamlakatlarning 44 tasida 0-10 foizgacha, 50 tasida 10-20 foizgacha, 111 tasida 20-30 foizgacha, 26 tasida 30-40 foizgacha, 2 tasida 45-55 foizgacha etib belgilangan. Foyda solig'i tushumi dunyo YAIMda 26,3 foizni, soliqli daromadlarning 33,0 foizini tashkil etadi. Bundan ko'rinib turibdiki, «foyda solig'i dunyo mamlakatlari bo'yicha byudjet daromadlari shakllantiradigan asosiy soliqlar turidan biri bo'lib, mamlakatning iqtisodiyotni tartibga solishning muhim vositasi hisoblanadi».

O'zbekiston Respublikasida foyda solig'ining stavkasini yillar kesimida qaraydigan bo'lsak, 1997-yilda 36,0 foiz bo'lgan bo'lsa, 2000-yilda 31,0 foiz, 2005-yilda 15,0 foiz, 2010-yilda 9,0 foiz, 2015 va undan keyingi yillarda 7,5 foiz bo'lgan bo'lsa, 2019-yil 1-yanvardan boshlab foyda solig'i stavkasi 14 foizdan 12 foizga pasaytirildi. 2020 - 2025-yillarda bu ko'rsatkich 15,0 foizni tashkil etgan.

O'zbekiston Respublikasida foyda solig'i bo'yicha tushum yildan yilga oshib bormoqda (1-jadval).

1-jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2010-2024-yillarda O'zbekistonda YAIM miqdori – 605 514,9 mlrd.so'mdan 1 454 431,0 mlrd. so'mga, Davlat byudjeti daromadlari miqdori– 132 165,4 mlrd. so'mdan 274 423,0 mlrd.so'mga, bevosita soliqlar miqdori– 31 676,8 mlrd. so'mdan 73 104,0 mlrd.so'mga, foyda solig'i miqdori– 28 712,3 mlrd. so'mdan 52 620,0 mlrd.so'mga oshgan. Mazkur davrda foyda solig'ining YAIMdagi ulushi – 4,7 foizdan 3,4 foizga, Davlat byudjeti daromadlaridagi ulushi – 21,6 foizdan 19,6 foizga, bevosita soliqlar tarkibidagi ulushi – 63,5 foizdan 57,9 foizga pasaygan.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida 2019-2024-yillarda foyda solig'i tushumi va uning ulushi tahlili⁸

mlrd.so'm

Ko'rsatkichlar	20	20	20	2023	2024
	20 yil	21 yil	22 yil	yil	yil
YAIM miqdori	60 5 514,9	73 8 425,2	89 6 617,9	1 204 575,0	1 454 431,0

⁷ Алиева С.С. Совершенствование формирования и распределения прибыли предприятий в условиях модернизации экономики. Автореф.дисс. на соиск. ученой степени к.э.н. – Т.: БФА, 2011. – с. 9-10.

⁸Jadval O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

.	Davlat byudjeti daromadlari	132 938,0	164 799,0	202 043,0	231 721,0	274 423,0
.	Bevosita soliqlar	45 206,9	58 930,0	64 447,0	73 104,0	90 833,0
.	Foyda solig'ı tushumi	28 712,3	38 363,0	37 650,0	40 779,0	52 620,0
.	Foyda solig'ining YAIMdagi ulushi, %	4,7	5,2	4,2	3,4	3,6
.	Foyda solig'ining Davlat byudjeti daromadlaridagi ulushi, %	21,6	23,3	18,6	17,6	19,6
.	Foyda solig'ining bevosita soliqlar tarkibidagi ulushi, %	63,5	65,1	58,4	55,8	57,9

2024-yilda foyda solig'ı bo'yicha tushumlar 52,6 trln.so'mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 11,8 trln.so'mga yoki 22,4 foizga oshgan.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, foyda – tovarlar va xizmatlarni sotishdan olingan daromad bo'lib, tovarlarni ishlab chiqarish va sotish xarajatlaridan ortgan qismining pul shakldagi ifodasidir. Foydaning bir qismi soliqlar orqali bevosita davlat byudjetiga yoki davlat maqsadli jamg'armasiga to'lanadi.

Foyda solig'ı – jami daromaddan, daromadni olish bilan bog'liq xarajatlarni, ya'ni isbotlangan va hujjat bilan tasdiqlangan xarajatlarni shuningdek, Soliq kodeksida nazarda tutilgan soliq to'lovchi tomonidan yuzaga keltirilgan zararni chiqarib tashlash bilan hisoblangan soliq tushuniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyundagi «O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida»gi PF-5468-son Farmoni. <https://lyex.uz/docs/3802378>
2. Лабынцев Н.Т., Цепилова Е.С. Исследование взаимосвязи бухгалтерского (финансового) и налогового учёта прибыли в России и за рубежом. //Проблемы экономики. 2013. №3. – с. 8.
3. Ҳайдаров Н. Солиқлар ва солиққа тортиш масалалари. – Т.: Академија, 2007.– 54 б.
4. Hicks J. R. Thye thyeory of uncyertainty and profit //Economica. – 1931. – №. 32. – S. 170-189.
5. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. Учеб. пособие для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 – с.159
6. Алиева С.С. Совершенствование формирования и распределения прибыли предприятий в условиях модернизации экономики. Автореф.дисс. на соиск. ученой степени к.э.н. – Т.: БФА, 2011. – с. 9-10.